

TA'LIMNI RAQAMLASHTIRISH: GLOBAL TENDENSIYALAR, XUSUSIYATLARI VA RAQAMLASHTIRISHDAGI DUCH KELINAYOTGAN MUAMMOLAR

¹Zakirov Alisher Akbarovich, ²Farxodova Maxliyobonu Xusanjon qizi

¹Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi dotsent o'qituvchisi

²Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi, Mehnat sohasini boshqarish fakultet uslubchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272229>

Annotatsiya. Mazkur maqola ta'limni raqamlashtirishning global tendentsiyalari, xususiyatlari va ta'limni raqamlashtirishda duch kelinayotgan muammolarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Bu jarayon dunyo bo'ylab ta'lim tizimlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Maqolada raqamlashtirishning asosiy jihatlari, jumladan, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, virtual, kengaytirilgan haqiqat va mobil ilovalar texnologiyalarining ta'limga integratsiyasi shu bilan bir qatorda, raqamli ta'lim platformalarining rivojlanishi va ahamiyati yoritilgan.

Shuningdek, maqolada turli mamlakatlarda, jumladan AQSh, Yevropa, Osiyo va O'zbekiston ta'limni raqamlashtirishning xususiyatlari, madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy omillar hisobga olinib tahlil qilinadi. Ta'lim tizimlari duch keladigan muammolar, jumladan, raqamli tengsizlik, ma'lumotlar xavfsizligi va pedagoglarni malakasini oshirish zarurati muhokama qilinadi. Xulosa qilib, ta'limni raqamlashtirishdagi kamchiliklarni hal qilishda kompleks yondashuvning ahamiyati ta'kidlanadi, bu esa kelajakda ta'lim sifatini oshirish va bilimlarga teng kirish imkoniyatlarini yaratishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: ta'limni raqamlashtirish, Global tendentsiyalar, Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) ta'limdagi roli, Ta'limda tahlil, Raqamli ta'lim platformasi, Onlayn kurslar, Xalqaro tajriba, Raqamli tengsizlik, Moslashuvchan ta'lim.

Kirish

Hozirgi kunda globallashtirish kelayotgan zamoniy terminlarimizdan biri bu raqamlashtirish barcha sohalarda keng qo'llanilib kelmoqda, shu doirada ta'lim tizimini ham chetlab o'tmay, ta'lim tizimi rivojlantirishga o'z ta'sirini o'tkazib kelmoqda. Xush, ta'limni raqamlashtirish — dunyoda miqyosidagi XXI-asrning eng muhim tendentsiyalardan biri bo'lib, bu jarayon ta'lim tizimining barcha darajalariga — maktabgacha va maktab ta'limidan tortib oliy o'quv yurtlarigacha sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy texnologiyalar, masalan, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, virtual haqiqat va mobil ilovalar ta'lim uchun yangi cho'qqilarni ochib bermoqda. Ushbu maqola ta'limni raqamlashtirishdagi global tendentsiyalarni tahlil qilishga hamda bu jarayonni zamonaviy ta'lim tizimi uchun ahamiyatli qiluvchi xususiyatlarga bag'ishlanadi.

Raqamli texnologiyalarning ta'limga ta'siri - Ta'limni raqamlashtirish keng qamrovli jihatlarni o'z ichiga oladi — yangi ta'lim texnologiyalarini va platformalarini ishlab chiqishdan tortib, ta'lim va ta'lim muassasalarini boshqarish usullaridagi o'zgarishlargacha. Asosiy harakatlantiruvchi kuch — axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) o'quv jarayoniga integratsiya qilishdir, bu esa ta'limni yanada qulay va moslashuvchan qilish imkonini beradi. Ta'limni raqamlashtirishning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni quyidagicha ajratish mumkin:

- **Innovatsion platformalar va resurslar:** Moodle, Coursera, Canvas, Hemis kabi raqamli ta'lim platformalarining paydo bo'lishi o'quvchilar va o'qituvchilarga onlayn tarzda hamkorlik qilish imkonini beradi. Bu platformalar darslar, kurslar va ta'lim materiallariga kirishni ta'minlab, ta'limni dunyoning istalgan nuqtasidan tahsil olish imkonini yaratadi.

- **Interaktiv va shaxsiylashtirilgan ta'lim:** Raqamli texnologiyalar o'quv materiallarini interaktiv tarzda yaratishga imkon beradi, masalan, video darslar, o'yinlar va virtual laboratoriyalar, bu esa talabalarining jarayonga yanada chuqurroq jalb bo'lishiga yordam beradi. Shuningdek, bu o'qituvchilarga ta'limni shaxsiylashtirish imkonini beradi, har bir o'quvchining ehtiyojlariga mos materiallarni taqdim etish orqali.

- **Masofaviy ta'lim:** Ta'limni raqamlashtirishning eng ko'zga tashlanadigan xususiyatlaridan biri masofaviy ta'limning ommalashuvi bo'ldi. COVID-19 pandemiyasi sharoitida bu jarayon tezlashdi, hozirda ko'plab ta'lim muassasalari onlayn kurslar, vebinarlar va boshqa masofaviy ta'lim formatlarini faol ravishda qo'llamoqda.

Ta'limni raqamlashtirishdagi global tendentsiyalar - Ta'limni raqamlashtirish — bu nafaqat texnik jarayon, balki madaniy, ijtimoiy va ba'zan iqtisodiy jarayondir. Turli mamlakatlarda ta'limni raqamlashtirish o'ziga xos shakllar va xususiyatlarga ega bo'lsa-da, bir nechta asosiy global tendentsiyalarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- **Sun'iy intellektni (SI) rivojlantirish va joriy etish:** So'nggi yillarda sun'iy intellekt ta'limda muhim vositaga aylanmoqda. SI o'quvchilarni moslashadigan intellektual o'quv tizimlarini yaratishda qo'llaniladi, ular qo'shimcha materiallarni taklif qiladi, muvaffaqiyatlarni tahlil qiladi va o'quv jarayonini tuzatishga yordam beradi. Shuningdek, SI chat-botlarni yaratish, baholash va bilimlarni sinovdan o'tkazish jarayonlarini avtomatlashtirishda faol qo'llaniladi.

- **Katta ma'lumotlar va tahlil:** Ta'lim muassasalari katta ma'lumotlardan o'quvchilarning o'quv faoliyatini tahlil qilish, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, shuningdek, o'quv muvaffaqiyatlarini prognoz qilishda foydalanadi. Bu esa ta'lim dasturlarini va o'quv metodlarini aniqroq moslashtirish imkonini beradi.

- **Virtual va kengaytirilgan haqiqat:** Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) amaliy ta'lim va ko'nikmalarni rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Masalan, tibbiyot universitetlari operatsiyalarni modellashtirish uchun VR texnologiyasidan foydalanadi, tarix fakultetlari esa muzeylar va yodgorliklar bo'ylab virtual sayohatlar o'tkazadi. Ushbu texnologiyalar ta'limni yanada qiziqarli va qulay qiladi.

- **Mobil texnologiyalar va ilovalar:** Mobil qurilmalar va ilovalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Talabalar va o'quvchilar smartfonlar va planshetlar yordamida o'quv materiallariga kirish, topshiriqlarni bajarish va o'qituvchilar bilan muloqot qilishlari mumkin. Mobil ilovalar orqali til o'rganish, matematikani o'rganish va boshqa fanlarni o'rganish uchun noyob imkoniyatlar yaratilmoqda, bu esa ta'limni yanada moslashuvchan va qulay qilish imkonini beradi.

O'zbekiston hududida va turli mamlakatlarda ta'limni raqamlashtirishning xususiyatlari - Ta'limni raqamlashtirish turli mamlakatlarda o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu nafaqat texnologik jihozlanish darajasi, balki ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy omillar bilan ham bog'liq. Masalan:

- AQShda ta'limni raqamlashtirish yuqori darajaga yetgan, ayniqsa oliy o'quv yurtlarida. Ko'plab universitetlar va kollejlarda onlayn kurslar taklif qiladi, bu kurslar butun dunyo bo'ylab talabalar uchun mavjud. AQSh ta'lim tizimida startaplar muhim rol o'ynaydi, ular ta'lim sifatini yaxshilash uchun innovatsion yechimlar ishlab chiqmoqda.

- Evropada ham onlayn platformalar va mobil ilovalar faol rivojlanmoqda, lekin shuni ta'kidlash joizki, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishga qaratilgan turli mintaqaviy tashabbuslar mavjud. Ba'zi mamlakatlarda, masalan, Estoniya va Finlyandiyada, raqamli texnologiyalarni maktab ta'limiga integratsiya qilish bo'yicha loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda, bu esa ta'limning qulayligi va sifatini yaxshilashga yordam bermoqda.

- Osiyoda ta'limni raqamlashtirish tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreyada yangi texnologiyalar ta'lim jarayoniga faol joriy etilmoqda. Masalan, Xitoyda qishloq maktablarini raqamlashtirish dasturi joriy etildi, bu dastur uzoq hududlardagi maktablarga kompyuterlar va internet ulanishini o'rnatishni o'z ichiga oladi.

- O'zbekistonda so'nggi yillarda raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etish jarayoni faollashgan, ayniqsa maktabgacha, maktab ta'limi va oliy ta'lim bosqichlarida. Pandemiya sharoitida masofaviy ta'lim uchun raqamli ta'lim platformalarini yaratish va onlayn ta'limni rivojlantirish kabi loyihalar alohida ahamiyat kasb etadi. Biroq, haliyam mamlakatimizning ayrim chekka hududlarida internetga va zamonaviy qurilmalarga kirishdagi raqamli tengsizlik masalasi mavjud.

Ta'limni raqamlashtirishdagi muammolar - Ko'plab afzalliklariga qaramay, ta'limni raqamlashtirish bir qator muammolar va kamchiliklarga duch kelmoqda:

- **Raqamli tengsizlik:** Barcha o'quvchilarda zamonaviy raqamli texnologiyalariga kirish imkoni yo'q, bu esa ayniqsa qishloq va uzoq hududlardagi o'quvchilar uchun muammo tug'diradi, chunki bu joylarda internetga va sifatli texnikaga kirish cheklangan.

- **Xavfsizlik muammolari:** Raqamli platformalar va onlayn resurslar ishlatilishining ortishi bilan ma'lumotlar xavfsizligi masalalari yuzaga kelmoqda. Talabalar va o'qituvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, Internetdan faol foydalanish sharoitida muhim masalaga aylanmoqda.

- **O'qituvchilarni malakasini oshirish zarurati:** Raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash uchun o'qituvchilar tegishli ko'nikmalar va kompetensiyalarga ega bo'lishi kerak. Barcha mamlakatlarda axborot texnologiyalari sohasida pedagoglar uchun malaka oshirish dasturlari ishlab chiqilmagan.

- **Psixologik moslashuv:** An'anaviy o'qitishdan raqamli shakllarga o'tish talabalar va o'qituvchilarda psixologik moslashuvni talab qilishi mumkin. Ba'zi talabalar yangi texnologiyalarni qo'llash bilan bog'liq izolyatsiya yoki stressni his qilishlari mumkin.

Xulosa

Ta'limni raqamlashtirish — bu butun dunyo bo'ylab ta'lim tizimlariga chuqur ta'sir ko'rsatayotgan jarayondir. Global tendentsiyalar shuni ko'rsatadiki, texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanishi, yangi o'qish imkoniyatlarini yaratishi va bilimlarga kirishni kengaytirishi kerak. Biroq, muvaffaqiyatli raqamlashtirish bir qator muammolarni hal qilishni talab qiladi, jumladan, raqamli tengsizlik, ma'lumotlar xavfsizligi va pedagoglarni tayyorlash masalalarini. Ta'lim muassasalari, davlat organlari va xususiy kompaniyalar birgalikda ta'limda texnologiyalarni samarali va xavfsiz qo'llash uchun sharoit yaratish ustida ishlashlari muhim, bu esa kelajakda ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Артамонов, В. В., & Кириллова, И. С. (2020). Ta'limni raqamlashtirish: XXI asr tendentsiyalari va chaqiriqlar. Moskva: «Nauka» nashriyoti.

2. Дьякова, Л. С. (2021). Ta'limda sun'iy intellekt: imkoniyatlar va cheklovlar. *Texnik fanlar va innovatsiyalar*, 12(3), 47-55.
3. Иванова, А. Г., & Руднева, О. В. (2020). Ta'limda virtual haqiqat: innovatsiyalar va amaliyot. *Zamonaviy ta'lim tendentsiyalari*, 8(2), 61-68.
4. Мартынова, И. В. (2022). Raqamli ta'lim texnologiyalari: global tendentsiyalar va innovatsion yondashuvlar. Moskva: Ta'lim akademiyasi.
5. Соловьев, А. Ю., & Кузьмина, Т. Г. (2020). Masofaviy ta'lim va ta'lim muassasalaridagi raqamlashtirish. *Ta'lim masalalari*, 5(9), 55-63.
6. Стрельникова, В. С. (2021). Katta ma'lumotlar va tahlil yordamida o'qitishda innovatsion yondashuvlar. *Ta'lim texnologiyalari*, 3(4), 70-78.
7. Шмидт, В. Е., & Романов, Н. И. (2021). Ta'lim jarayonidagi mobil texnologiyalar roli. *Elektron ta'lim*, 9(2), 110-119.
8. Якушев, А. И. (2020). Raqamli tengsizlik va uning ta'lim imkoniyatlariga ta'siri. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 14(1), 97-104.
9. Yevropa Komissiyasi. (2020). Yevropada ta'limning raqamli transformatsiyasi: hisobot va tavsiyalar. Bryussel: Yevropa Komissiyasi.
10. UNDP. (2021). Ta'limda raqamli transformatsiya: global ko'rinish. Nyu-York: Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi.
11. OECD. (2021). Ta'lim va ko'nikmalar kelajagi 2030: Transformatsiya davrida raqamli ta'lim. Parij: OECD nashriyoti.
12. <https://kun.uz/news/2020/03/18/pandemiya-ham-bir-imkoniyat-koronavirus-talim-tizimiga-qanday-tasir-qilmoqda>
13. <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-ta-lim-ga-o-tkazish-shartlarida-muammoli-ta-lim-texnologiyalari/viewer>